

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Алиходжаева Г.С.

и.о.доцента кафедры Педагогика и психология
дошкольного образования Ташкентского
государственного педагогического института

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем психологической готовности современного ребёнка к школьному обучению, её характеристике, включающей в себя содержание понятия, компоненты и условия формирования психологической готовности, а также диагностику готовности ребёнка к школе и рекомендации для педагога по подготовке ребёнка к школьному обучению.

Ключевые слова: уровень готовности к школе, способность к образным представлениям, развитие мышления, конфликтные ситуации.

Annotatsiya: Maqola zamonaviy bolaning maktabda o'qishga psixologik tayyorgarligi muammolarini ko'rib chiqishga, uning kontseptsiya mazmunini, psixologik tayyorgarligini shakllantirishning tarkibiy qismlari va shartlarini o'z ichiga olgan xususiyatlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan, shuningdek, bolaning maktabga tayyorligi va tarbiyachiga bolani maktabga tayyorlash bo'yicha tavsiyalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabga tayyorgarlik darajasi, tasavvur qilish qobiliyati, fikrlashni rivojlantirish, ziddiyatli vaziyatlar.

Abstract: The article is devoted to the consideration of the problems of psychological readiness of a modern child for schooling, its characteristics, which include the content of the concept, components and conditions for the formation of psychological readiness, as well as the diagnosis of a child's readiness for school and recommendations for a teacher on preparing a child for schooling.

Key words: level of readiness for school, ability to imagine, development of thinking, conflict situations.

Говоря о психологической готовности, подразумеваем зрелость психики ребёнка, ведь ему предстоит справляться со школьными нагрузками. Именно она станет основой для успешного обучения в новых условиях школьной среды.

В психологическую готовность также включают мотивационную готовность – другими словами, наличие учебной мотивации, которая свидетельствует о психологической зрелости первоклассника.

Заключается данный вид готовности к школе в наличии знаний об окружающем мире, в знании основ математики, понимании причинно-следственных связей, из которых ребёнок может вывести простейшие закономерности. У будущего первоклассника должно быть развито желание узнавать новое, а также уже должна быть сформирована способность к образным представлениям, не говоря уже о достаточном уровне памяти, развитой речи, мышления и воображения.

Зная виды готовности ребёнка к школе, перед нами встаёт вопрос об их оценке и критериях, на основании которых даётся заключение о готовности к школе вашего малыша.

В практическом применении используются как опрос ребёнка на предмет обязательных знаний, свидетельствующих о его кругозоре, так и специальные психологические и медицинские тесты.

Один из самых известных – ориентационный тест Керна – Йирасека. Тестирование расскажет специалисту о том, насколько ваш ребёнок обладает развитым мышлением, навыками слушать и слышать, выполнять задание, о котором ему не только подробно рассказали, но и дали образец для его выполнения. Также тест выявит уровень общего развития психики будущего первоклассника.

При оценке уровня готовности к школе выделяют высокий уровень, средний, ниже среднего и низкий.

Для понимания того, к чему необходимо стремиться в развитии малыша, приведём критерии высокого уровня подготовки: хорошее физическое развитие, рука должна быть готова к письму, отличный фонематический слух, широкий кругозор, богатый словарный запас, умение читать словами, понимание переносного смысла, понимание цифр, умение управлять своим поведением, мотивированность к познавательной деятельности.

Напротив, при низком уровне подготовки говорят о хорошем или удовлетворительном физическом развитии, но при этом – узком кругозоре, отсутствии готовности руки к письму, минимальном словарном запасе, отсутствии способности к пересказу текста без помощи взрослого. Одним из важных критериев является также отсутствие желания учиться.

Проверить своего ребёнка также можно посредством интерактивных тестов, которые дают повозрастную оценку, к примеру отдельно оценивается ребёнок 4–5 лет, 5–6 лет и 6–7 лет. Вернувшись к этому тесту через год, родители сами смогут оценить динамику развития своего ребёнка.

Бывают ситуации, когда после прохождения тестирования и консультаций со специалистами родителям говорят о низкой готовности их ребёнка к школьному обучению или же и вовсе о неготовности их малыша к первому классу.

Поступление в школу – важное событие в жизни каждого. С началом систематического обучения сильно изменяется жизнь ребенка, появляются новые для него обязанности, резко возрастают физическая и нервно-психическая нагрузки, значительно увеличивается объем усваиваемой информации. Переход в школьный возраст также связан с серьезными изменениями в деятельности, общении, взаимоотношения с другими людьми, самоощущении. На смену игровой деятельности постепенно приходит

учебная деятельность, которая становится ведущей в младшем школьном возрасте.

Школа – символ дальнейшего развития, она способствует приобретению ребенком нового статуса и освоению новых социальных ролей. Если будущий школьник не готов к принятию обязанностей, связанных с выполнением новой для него социальной роли, не усвоил новых форм общения и поведения, принятых в ситуации школьного обучения (даже при условии высокого общего интеллектуального развития), он будет испытывать определенные трудности в школе. Таким образом, грамотная подготовка к школе дошкольников является одной из основных задач как педагогов, так и родителей.

Многие учёные считают, что многое зависит от того, как ребенок психологически подготовлен к школе. Это не подразумевает того, насколько хорошо умеет он читать и считать, хотя именно такие умения и навыки обычно проверяются при записи в школу. Но уже в первые месяцы обучения вдруг оказывается, что бойко читающие и хорошо считающие дети не проявляют интереса на уроках, нарушают дисциплину, попадают в конфликтные ситуации с учителем и одноклассниками.

Получается, получив определенное дошкольное образование, что они еще «не дозрели» до школы психологически.

Психологическая готовность к школе — это системная характеристика психического развития ребенка старшего дошкольного возраста, которая включает в себя сформированность способностей и свойств, обеспечивающих возможность выполнения им учебной деятельности, а также принятие социальной позиции школьника. Это уровень психологического развития ребенка, необходимый и достаточный для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников.

Психологическая готовность к школе включает в себя: личностную, умственную и волевую готовность.

Личностная готовность и ее составляющие:

мотивационная готовность — сформированность социальных мотивов (потребность в социальном признании, стремление к приобретению социально значимого статуса), а также сформированность и доминирование учебных и познавательных мотивов (желание учиться и узнавать новое);

- сформированность самооценки и Я-концепции — осознание ребенком своих физических возможностей, умений, переживаний, а также способность адекватно оценивать свои достижения и личностные качества;
- коммуникативная готовность — готовность ребенка к произвольному и продуктивному общению с учителем и сверстниками, в контексте учебной деятельности, наличие коммуникативной инициативы;
- эмоциональная зрелость — освоение ребенком социальных норм выражения своих чувств, отсутствие импульсивных реакций, сформированность высших чувств — эстетических (чувство прекрасного), интеллектуальных (радость познания), нравственных.
- познавательная готовность — переход к понятийному интеллекту, овладение основными мыслительными операциями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование), понимание причинности явлений, наличие определенного набора знаний, представлений и умений;
- речевая готовность — сформированность лексической, фонематической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций

речи; становление и развитие различных форм речи (монологическая - диалогическая; внешняя - внутренняя);

- развитость восприятия, памяти, внимания и воображения; развитие сенсомоторной координации и мелкой моторики.
- готовность в сфере воли — возможность целеполагания и сохранения целей, способность к осуществлению волевого усилия;
- развитие произвольности — способность ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с установленными правилами, осуществление действий по предлагаемым образцам, их контроль и коррекция.

Процедура определения психологической готовности к школе может быть различной в зависимости от условий, в которых работает психолог. Наиболее благоприятные условия — это обследование детей в детском саду в апреле - мае. Ребенок должен уметь:

- 1) воспроизводить образец;
- 2) работать по правилу;
- 3) выкладывать последовательность сюжетных картинок и составлять по ним рассказ;
- 4) различать отдельные звуки в словах.

Первый этап собеседования включает методику «Домик», проводимую коллективно в группах по 5 человек, и индивидуально проводимые методики: экспериментальная беседа по выявлению «внутренней позиции школьника»; «Да и Нет»; «Звуковые прятки» и «Определение доминирования познавательного или игрового мотива». Существует и другие методики. Здесь перечислены наиболее популярные. Результаты обследования должны быть занесены в карту психического развития ребенка, которая кратко называется психологическая карта.

К концу дошкольного возраста происходит интенсивное развитие тех психологических качеств и свойств, которые обеспечивают формирование

психологической готовности к школе. Ведущей деятельностью дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются и закрепляются важные психологические качества и свойства. Впервые в игре ребенок учится подчиняться правилу, когда, играя с другими детьми в сюжетно-ролевые игры, он должен выполнять свою роль согласно установленным детьми правилам или согласно образцу, увиденному в жизни взрослых людей. Игравший в сюжетно-ролевые игры ребенок без особого труда принимает на себя роль ученика, если ему нравится в школе, и выполняет правила, предписанные данной ролью. Ребенок, не имевший в своей жизни опыта сюжетно-ролевых игр с четким исполнением роли, может на первых порах испытывать затруднения в точном исполнении всех предписаний учителя как относительно прилежания, так и относительно дисциплины.

Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии выраженной познавательной потребности и умения трудиться. Познавательная потребность существует у малыша с самого рождения, а дальше чем больше взрослые удовлетворяют познавательный интерес ребенка, тем сильнее он становится. Поэтому нужно отвечать на многочисленные вопросы малышей, как можно больше читать им художественные и развивающие книги, играть с ними в развивающие игры. Занимаясь с дошкольниками, важно обращать внимание на то, как ребенок реагирует на трудности: пытается выполнить начатое дело или бросает его. Необходимая и вовремя оказанная помощь взрослого, а также эмоциональная похвала позволяют ребенку поверить в свои возможности, повышают его самооценку и стимулируют желание справляться с тем, что у него не сразу получается.

Постепенно у ребенка войдет в привычку стараться доводить начатое дело до конца, а если не получается, то обращаться за помощью к взрослому. Но взрослые каждый раз должны внимательно оценивать ситуацию,

действительно ли нужна их помощь или ребенку просто лень самому потрудиться. Иногда в качестве помощи может выступить эмоциональное подбадривание и уверенность, что у малыша все получится.

Для того чтобы ребенок чувствовал себя в школе комфортно и не испытывал трудностей адаптации, нужно заранее, плавно подвести его к новой жизненной ступени. Начинать подготовку к школе лучше таким образом, чтобы ребенок воспринимал это как увлекательную игру и не чувствовал давления. Если ваш малыш пока не хочет идти в школу, важно помочь обрести ему уверенность в том, что он сможет хорошо выполнять свою работу, что это обязанность каждого человека, а интерес придет со временем. Дети, которые с ранних лет посещают детские развивающие центры, более привычны к занятиям, и для них вхождение в новую школьную жизнь становится более спокойным. Тем не менее, для любого ребенка — самое важное — это внимание родителей и их активное участие при переходе на новую жизненную ступень.

Литература:

1. Sabirovna, A. G. (2022). Formation of Self-Estimation in Preschool Children. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 6-8.
2. Алиходжаева, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 260-265.
3. Алиходжаева, Г. С. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО. *Экономика и социум*, (5-1), 46-50.
4. Алиходжаева, Г. С. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. *ТОШКЕНТ-2021*, 42.
5. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 113-120).

6. Juraeva, N. T. (2022). Organization of the educational process in preschool educational organizations. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 244-251.

7. Жураева, Н. Т. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 232-239.

8. Жўраева, Н. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ СИФАТИ ИНДИКАТОРЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАЗМУНИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 491-493.

9. Жураева, Н. Т. (2020). МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. In ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА (pp. 136-139).

10. Jurayeva, N. T. (2023, September). EFFECTIVENESS OF WORK CARRIED OUT IN COOPERATION WITH PRESCHOOL STUDENTS AND PARENTS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES" (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).